

[□ MENU](#)

O PLURALISMO SINGULAR

julho 17, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, crônicas, jurídico, opinião

Ano 11 – n. 40/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8313079>

Pode parecer contraditório o título deste breve escrito. Sim, porque se é plural há reunião de elementos para traduzir que não se trata de singular, no sentido de ser individual. É que o idioma oficial que falamos tem dessas coisas.

O pluralismo, sim, pode ser singular quando significar particularidades em relação ao universo que pretenda representar. Mas a singularidade, aqui, se dá pela contradição do que o assunto trata – pluralismo x monocórdia.

Quando falo em pluralismo político, por exemplo, conforme previsto na Constituição da República (art. 1o., inciso V) tenho em vista que os contraditórios e suas contradições, as percepções e suas dimensões, possam conviver com seus contrários, com suas contradições e até com seus antípodas.

Mas nós vivemos um momento tão singular, em que não importa o fato, apenas a versão, afinal, depois da teoria da relatividade de Albert Einstein, até a democracia foi relativizada, supondo que seja aplicável ao universo monocórdio, onde não importa estar errado ou desconexo, mas sim estar conforme o que o líder mandar.

A propósito disso colho como exemplo o ato do presidente (que foi posto na cadeira a fórceps) que extingue as escolas cívico-militares (ou sua continuação, seja como for) posto ter sido uma promessa pretérita.

Se há coisa que o Brasil ainda não conseguiu aprender, mesmo após a lei da anistia já declarada constitucional pelo próprio STF, é esse “animus” de vingança contra os militares. A própria autointitulada “comissão da verdade” produziu uma série de inverdades (ou seria “fake news”?!) e impropriedades que desembocaram nos bolsos dos contribuintes.

Então, agora, por mais uma contradição dos tempos monocórdios, nasce uma série de questionamentos sobre a função das escolas cívico-militares que, inobstante o reconhecimento (pelas autoridades) da sua contribuição, devem ser extintas.

Pois bem, os “**experts** de tudo” logo se posicionaram para dar eco à decisão, sob a inconsistente argumentação de que escola militar ou cívico-militar impõem um tratamento forjado no universo militar, o que não se coaduna com os preceitos do estado democrático de direito em que essas pessoas juram viver.

Eu confesso que tenho compreensão diversa. Creio que essas escolas enfatizam valores e princípios que estão todos aí, apenas

deixados nas prateleiras, porque o que importa nesta quadra do Brasil é xingar cristãos, acusar de fascistas os oponentes, gritar em marcha pela liberalização das drogas, desafiar a ciência jurando que a defende...e por aí seguem as estultices.

Talvez, agora, o leitor compreenda a singularidade do pluralismo monocórdio. Só é plural o que concorda com o ponto de vista de uma gente que não tem a menor condição de diferenciar a grande obra do mestre Picasso da grande...do mestre de aço.

Pluralismo (ainda que não se concorde com o oposto) é conviver com diferenças, até porque não há igualdade de argumentos entre pessoas que desafiam o que já se encontra biologicamente provado, sem qualquer demonstração científica em contrário de que esteja ultrapassado.

Das maiores lições que tive de meu pai foi a de que “Existem pessoas para as quais é mais fácil justificar o absurdo do que explicar o óbvio”. De fato, o pluralismo desse tipo de gente é singular. Não chega a ser plural pela ausência de neurônios.

Destaco a determinação de doze governadores (até o momento em que produzo este escrito) para manter as escolas cívico-militares em seus Estados. Quero crer que entenderam que princípios, valores, tradições, símbolos, ordem e disciplina aperfeiçoam os homens e mulheres que necessitam defender a identidade nacional, desafiada pela ideologia criminosa de organizações que estão aí, impunes diante do estado, não porque não existam instituições para impedi-las, mas por notória opção como resultado do que a contaminação do projeto monocórdio desejou fazer.

É ou não singular o pluralismo dessa gente?!

com a tag constituição, democracia, estado, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR**NA REPÚBLICA DA POSTURA, COMPOSTURA E COSTURA**

PRÓXIMO POST**O PAÍS DO AVESSO**

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS**Cadernos da Pena do Pavao**

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

O CRIME NÃO PODE VENCER

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

